

التركز الحضري للخدمات وأثرها على التنمية في إقليم الجبل الأخضر

د. عبدالسلام عبدالمولى الحداد

قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة عمر المختار

Dr.A.alhaddad@omu.edu.ly

<https://orcid.org/0009-0009-7803-1775>

تاريخ الاستلام 2026/01/18 تاريخ القبول 2026/02/14 تاريخ النشر 2026/04/01

الوصول مفتوح

مقالة بحثية

الملخص:

تحدث عمليات التنمية في المراكز العمرانية تحولات عميقة تشمل إعادة توزيع للسكان وتغير أنماط العمران والأنشطة الاقتصادية أو ما يسمى (بعملية التحضر)، وتتأثر تلك المراكز العمرانية بعمليات التنمية سواء بالسلب أو الايجاب، بناء على نمط التنمية الذي يعتمد عليه أصحاب القرار وإدارة المخططات العمرانية في ليبيا .

في هذا الإطار تبحث هذه الدراسة عملية التحضر في مدن النظام الحضري في إقليم الجبل الأخضر من خلال تطبيق ومقارنة الوضع الراهن مع عدد من المقاييس كوسيلة لقياس الهيمنة والانعكاسات السلبية الناجمة عنها ؛ سواء ما يتعلق بالمدينة ذاتها أو النظام الحضري الذي تنتمي إليه بصورة عامة ، في المقابل أدى النمو السريع للسكان في مدن إقليم الجبل الأخضر إلى نمو بعض مدن الإقليم دون غيرها خاصة مدينة البيضاء نتيجة توطين المقرات الحكومية والمؤسسات الخدمية وخاصة التعليمية والصحية مما تسبب في ظهور العديد من المشكلات الحضرية داخل المدينة ، وهذا بالطبع تسبب في بروز عديد المشاكل التي تعانيها بقية مدن الإقليم نتيجة هذه الهيمنة.

الكلمات المفتاحية: التركيز - التنمية الحضرية - الجبل الأخضر.

حقوق النشر محفوظة للمؤلف (المؤلفين) 2026. يُوزَع هذا المقال بموجب بنود ترخيص المشاع الإبداعي نَسَب المصنّف 4.0 الدولي (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), والذي يسمح بالاستخدام والتوزيع وإعادة الإنتاج غير المقيد في أي وسيط، شريطة الإشارة إلى المؤلف (المؤلفين) الأصلي (الأصليين) والمصدر، وتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، وتوضيح ما إذا تم إجراء أي تغييرات.

Urban concentration of services and its impact on development in the Green Mountain region.

Dr. Abdelsalam Abdelmoula Al-Haddad
Department of Geography, Faculty of Arts
Omar Al-Mukhtar University
Dr.A.alhaddad@omu.edu.ly
<https://orcid.org/0009-0009-7803-1775>

Received: 18/01/2026

Accepted: 14/02/2026

Published 01/04/2026

Research Article

open Access

Abstract:

Development processes in urban centres bring about profound transformation, including population redistribution and changes in urban patterns and economic activities (the process of urbanization).

These urban centres are affected by development processes, both positively and negatively, depending on the development model adopted by decision-makers and urban planning management in Libya.

Within this framework, this study examines the urbanization process in the cities of the urban system in the Green Mountain region by applying and comparing the current situation with a number of indicators as a means of measuring dominance and its resulting negative repercussions, whether related to the city itself or the urban system to which it generally belongs. Conversely, the rapid population growth in the cities of the Green Mountain region has led to the growth of some cities in the region more than others, especially the city of Al-Bayda, due to the relocation of government headquarters and service institutions, particularly educational and health institutions. This has caused the emergence of many urban problems within the city, and this, of course, has led to the emergence of many problems suffered by the rest of the cities in the region as a result of this dominance.

Keywords:

Concentration - Urban - Development - Green Mountain.

The Author(s) 2026. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) , which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, pro-vided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and Indi-cate if changes were made.

المقدمة:

يختلف توزيع السكان من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض ، فيلاحظ تركيز أعداد كبيرة من السكان خاصة في المدن , في المقابل يقل هذا التركيز في مناطق أخرى ، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التركيز الحضري للخدمات وآلية قياسه في إقليم الجبل الأخضر في شرق ليبيا ، حيث شاهد الإقليم نمواً حضرياً وسكانياً، وذلك نتيجة لتوافر مقومات التحضر بمدنه كونها مناطق جذب للسكان، وقد أدى هذا التحضر إلى زيادة تركيز السكان في بعض من تجمعاته الحضرية دون غيرها خاصة ما شهدته مدينة البيضاء من تغيرات سكانية من حيث النمو والتوزيع مما جعلها وعاءاً للتكدس السكاني والتي اكتسبت بموجبه صفة المدينة الرئيسية أو المهيمنة على النظام الحضري في إقليم الجبل الأخضر، حيث تمثل مدينة البيضاء ثاني مركز اقتصادي وإداري رئيسي في الجزء الشرقي من ليبيا بعد بنغازي ؛ نتيجة توفر قدرات كبيرة من المنتجات الزراعية والحيوانية والخدمات ومقومات السياحة المحلية والدولية وغيرها.

مشكلة الدراسة :

تكمن مشكلة الدراسة في نمو أحجام المدن في النظام الحضري خلال النصف الثاني من القرن العشرين والتي جاءت نتيجة للهجرة من المراكز الريفية إلى المدن، ومن المدن الصغيرة إلى المدن المهيمنة في النظام الحضري بالإقليم للبحث عن فرص العمل أو الخدمات، أضف إلى ذلك النزوح القصري من المدن التي شاهدت نزاعات مسلحة بعد أحداث فبراير سواءً من بنغازي أو درنة ومن مدن الغرب الليبي بحثاً عن الأمن والاستقرار، وكانت مدن الإقليم الملاذ الآمن بسبب الحاضنة الاجتماعية فيها ونظامها التي كانت تمثل طوق أمني لقاطنيها، و أخيراً الكوارث الطبيعية وخاصة التي ضربت مدينة درنة عام 2023 مما اضطر بعض سكانها الذين تضررت منازلهم أو فقدت عائلاتهم للنزوح إلى بعض مدن الإقليم المجاورة وغيرها، وهذا انعكس على وجود مدن في النظام الحضري تضخمت سكانياً وخدمياً وتنتج على مدى فترات متلاحقة العديد من المشكلات من أهمها التوسع العمراني العشوائي وغير المنتظم والتعدي على المساحات الخضراء والتوزيع العشوائي للأراضي في المدن والتداخل فيما بينها ، وكانت في مدينة البيضاء أكثر وضوحاً. وتحاول هذه الدراسة الاجابة على التساؤلات الآتية :

1. ما اتجاهات النمو الحضري في إقليم الجبل الأخضر؟

2. التعرف على هيمنة المدن على النظام الحضري في الإقليم؟

3. ما أثر التنمية على تركيز الخدمات الحضرية في الإقليم؟

4. هل أثرت الزيادة السكانية على المراكز العمرانية في الإقليم؟

5. ما هي أحجام المراكز العمرانية وتوزيعها وتصنيفها؟

أهداف الدراسة :

1. التعرف على اتجاهات النمو الحضري في إقليم الجبل الأخضر.

2. التعرف على هيمنة مدينة البيضاء على النظام الحضري في الإقليم.

3. إبراز أثر التنمية على تركز الخدمات الحضرية في الإقليم.

4. معرفة أثر الزيادة السكانية على المراكز العمرانية في الإقليم.

5. معرفة أحجام المراكز العمرانية وتوزيعها وتصنيفها.

أهمية الدراسة :

يمثل إقليم الجبل الأخضر رقعة جغرافية لها أهمية كبرى من الناحية الخدمية والسكنية والاقتصادية ومن ناحية الوظائف والخدمات الاقتصادية لذلك يقدم هذا الإقليم فرص التنمية الإقليمية للأقاليم المجاورة مما جعله يمثل منطقة جذب سكاني وخدمي بشكل مكثف بالنسبة للأقاليم المحيطة به، في المقابل يوجد تباين في معدلات النمو الحضري بين مدن الإقليم، حيث شهدت المدن الموجودة في الإقليم معدلات نمو حضري بداية من السبعينات خلال القرن الماضي بسبب هجرة السكان القاطنين في التجمعات الريفية إلى المراكز الحضرية القريبة منهم وبالدرجة الأولى إلى مدينة البيضاء، نظراً لأنها تمثل العاصمة الإدارية للإقليم بالإضافة إلى تركز الإدارات الخدمية والمؤسسات والمنشآت الصناعية مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، ففي عام 1954م قدرت مساحة الكتلة العمرانية لمدينة البيضاء نحو 18 هكتار يسكنه حوالى 4744 نسمة، وبالتالي استحوذت مدينة البيضاء على 11.4% من إجمالي السكان الحضر في الإقليم، بينما في عام 1964م بلغت مساحه العمران بمدينة البيضاء نحو 260.5 هكتار يسكنه 12596 نسمة، واستحوذت مدينة البيضاء على 38.9% من إجمالي السكان الحضر في الإقليم. ويرجع الارتفاع الكبير التي حققتها مدينة البيضاء إلى تغير التقسيم الإداري الذي استحدث في البلاد في الستينيات وحتى مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى تحول بعض من المراكز الحضرية في إقليم الجبل الأخضر إلى مراكز إدارية وخدمية وتعليمية وثقافية ساهم ذلك في زيادة فرص العمل والدخل وفي استقطاب

العديد من المهاجرين من المناطق الزراعية والرعية وهذا انعكس على التوزيع السكاني للإقليم حيث أدى إلى وجود تباين في الاحجام السكانية بين مدن الإقليم حسب امكانيات الإقليم.

منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي التحليلي لإبراز ملامح التغير في التحضر في إقليم الجبل الأخضر بالإضافة الى التعرف على سمات النظام الحضري ودرجة الهيمنة الحضرية بالاعتماد على التجمعات الحضرية الرئيسية والتجمعات الريفية ، كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن التي تفسر معدلات التحضر بين اقليم الجبل الأخضر وليبيا ، كما استعانت الدراسة بالأسلوب الإحصائي والتحليل الكمي لقياس العلاقة بين مراتب المدن وأحجامها اعتمادا على قاعدة زييف.

تتلخص خطة البحث في المحاور التالية :

- أولاً: التوزيع الجغرافي للمراكز العمرانية في إقليم الجبل الأخضر.
- ثانياً : معدلات النمو العمراني للمراكز الحضرية وأثرها على النظام الحضري في إقليم الجبل الأخضر.
- ثالثاً : الهجرة واثارها على النظام الحضري بإقليم الجبل الأخضر.
- رابعاً: تطور التركيب الحضري الريفي للسكان وأثره على التركيز الحدمي في إقليم الجبل الحضري.
- خامساً: تصنيف المراكز العمرانية تبعا للحجم.
- سادساً : التركز السكاني في إقليم الجبل الأخضر.
- سابعاً : الخاتمة.

أولاً: التوزيع الجغرافي للمراكز العمرانية في إقليم الجبل الأخضر :

تنتشر المراكز العمرانية على مدرجات إقليم الجبل الأخضر حيث يضم كل مدرج مجموعة من المراكز العمرانية التي تتميز بخصائص بيئية جغرافية مميزة ، ويتخذ توزيع المراكز العمرانية في تلك المدرجات صفة عدم التوازن، حيث يتضح من الجدول (1) والشكل (1) وحسب اخر تعداد رسمي للسكان في البلاد الآتي :

➤ يحتل النطاق الأوسط المركز الأول عدد 12 مركز حضري بنسبة 66.7% من إجمالي المراكز الحضرية في الإقليم ، بينما يضم 24 مركز عمراني ريفي بنسبة 63.1% من إجمالي المراكز الريفية في الإقليم، وبلغ عدد السكان في النطاق الأوسط 331223 نسمة بنسبة 64.3% من إجمالي السكان في إقليم الجبل الأخضر لعام 2006م ، وتستحوذ المراكز الحضرية في النطاق الأوسط على 274396 نسمة بنسبة 82% من إجمالي السكان في النطاق الأوسط،، يضم المركز الحضري مدينة البيضاء 36.1% من إجمالي السكان الحضري في القطاع الأوسط ، بينما تضم المركز الحضري مدينة المرج 22.9% من إجمالي السكان الحضري في القطاع الأوسط.

➤ يأتي في المركز الثاني النطاق الجغرافي الشمالي يسكنه 103654 نسمة بنسبة 25.6% من إجمالي السكان في إقليم الجبل الأخضر لعام 2006م، بينما يضم ثمانية مراكز عمرانية بنسبة 14% من إجمالي المراكز العمرانية في إقليم الجبل الأخضر، ثلاث مراكز منهم حضرية بنسبة 16.7% من إجمالي المراكز العمرانية الحضرية في إقليم الجبل الأخضر لعام 2006م.

➤ يأتي النطاق الجنوبي في المركز الأخير حيث يضم أقل الأقاليم في عدد السكان وعدد المراكز العمرانية، يسكنه 35698 نسمة بنسبة 8.8% من إجمالي السكان في إقليم الجبل الأخضر لعام 2006م، ويضم 12 مركز عمراني بنسبة 21% من إجمالي المراكز العمرانية في إقليم الجبل الأخضر، منهم 3 مراكز حضرية صغيرة الحجم لا يتجاوز عدد سكان كل منهم 7500 نسمة.

يتضح من توزيع التجمعات العمرانية في إقليم الجبل الأخضر أنه يشهد زيادة سكانية سريعة كما يبرز بشكل واضح هيمنة مدينة البيضاء على النظام الحضري داخل الإقليم مما يستلزم إعادة النظر في استراتيجية التخطيط المكاني من خلال مشروعاً تنموياً مستقبلياً يضمن التوازن بين عدد السكان والانشطة الاقتصادية بحيث لا يتركز السكان في منطقة دون أخرى وتتم بالمدن الصغيرة والمتوسطة بدرجة أعلى من التجمعات العمرانية الكبيرة.

جدول (1) التوزيع الجغرافي للتجمعات العمرانية في إقليم الجبل الأخضر 2006م

النطاقات الجغرافية								نوع المركز العمراني
النطاق الجنوبي		النطاق الاوسط			النطاق الشمالي			
عدد السكان	المركز	عدد السكان	المركز	عدد السكان	المركز	عدد السكان	المركز	
5583	قندولة	7730	مرتوبة	28018	شحات	79101	درنة	
7043	تاكنس	7432	البياضة	24631	القبة	7038	سوسة	
5422	جردرس	6273	الفائدة	99208	البيضاء	8310	طلمينة	
		6521	عمر المختار	9748	مسة			
		5783	عين مارة	62894	المرج			
		7297	القيقب	8861	الأبرق			
4510	مراوه	3494	فرزوعة	4933	قصر ليبيا	1376	راس الهلال	
1778	المخيلي	3434	قرنادة	9013	وردامة	2225	كروسة	
1868	العزيات	3115	الوسيطه	4842	العويلية	860	الاثرون	
2674	اسلنطه	2682	زاوية العرقوب	4754	بطة	1795	الحمامة	
3461	البنيه	2549	ملودة	799	لالى	2949	الحنية	
992	اشنيشن	2396	سيدي بو زيد	795	الجهاد			
650	مدور الزيتون	1949	بيت تامر	1744	المنصورة			
1216	جردرس الجرارى	614	ترت	1408	عبد الواحد			
501	خولان	572	البلخنه	1394	بالحديد			
		1736	الفنائح	771	اقفنته			
		1654	الصفصاف	713	بلقس			
		508	سيدي الصادق	958	الدبوسية			
35698		331223				103654	404836	
							الإجمالي	

المصدر: اعتماداً على الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق - ليبيا، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان عام 2006.

شكل (1) توزيع التجمعات العمرانية في إقليم الجبل الأخضر عام 2025

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول (1).

ثانيا : معدلات النمو العمراني للمراكز الحضرية وأثرها على النظام الحضري في إقليم الجبل الأخضر :

ارتفعت معدلات التحضر في ليبيا بشكل فجائي خاصة بعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات كبيرة ساهم ذلك في انتقال المجتمع الليبي من مرحلة البداوة إلى مرحلة التحضر وانتقال السكان للإقامة في المدن بدرجة أكبر في مدن طرابلس وبنغازي , إضافة الى بعض مدن إقليم الجبل الأخضر حيث بلغت نسبة السكان الحضر من 25% عام 1954م إلى 83% عام 2006م بسبب تطور المراكز الحضرية فيه خاصة مدن البيضاء ودرنة والمرج , في المقابل ظهرت مشكلات مرتبطة بظاهرة التحضر مثل ارتفاع معدلات البطالة والتلوث البيئي يضم إقليم الجبل الأخضر 18 مركز حضري ومن الجدول (2) يلاحظ أنه يوجد تفاوت كبير في معدلات النمو العمراني للمراكز الحضرية داخل الإقليم حسب اخر تعداد رسمي للبلاد سنة 2006م، حيث تنقسم إلى ثلاث مجموعات ؛ كالتالي:

1- مراكز عمرانية سريعة النمو العمراني: وهي المراكز التي يزيد معدل نموها عن 7% سنوياً وتضم مدينة البيضاء بمعدل 9.1% سنوياً، ومدينة شحات 8.4% سنوياً، ومدينة المرج بمعدل 7.3% سنوياً.

2- مراكز عمرانية متوسطة النمو (4-7% سنوياً) تتمثل في مدينة درنة التي بلغ معدل نموها 4.3% ومدينة القبة 4.1% ومدينة سوسة 4% سنوياً.

جدول (2) معدل النمو الحضري للمراكز الحضرية في إقليم الجبل الأخضر 2006م

المركز الحضري	معدل النمو الحضري	المركز الحضري	معدل النمو الحضري
البيضاء	9.1	عمر المختار	1.7
مسة	1.9	قندولة	1.9
شحات	8.4	عين مارة	2.3
الفاندية	2.07	القبة	4.1
الأبرق	1.9	درنة	4.3
القيقب	1.9	سوسة	4
البيضاة	2.1	طلميثة	2.9
المرج	7.26	تاكس	2.3
مرتوبة	3.2	جردس	2.6
المتوسط	3.9		

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على: أمراجع محمد على إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص74.

3- مراكز عمرانية منخفضة النمو (أقل من 4% سنوياً) وهي تضم المراكز العمرانية التي يتراوح حجمها السكاني (5000-8000 نسمة) وهي تضم باقي مدن الإقليم، لذلك من خلال تتبع معدلات النمو العمراني في إقليم الجبل الأخضر. تبين أنه توجد مدن ارتفاع معدل نموها العمراني بشكل ملحوظ حيث اشتركت عدة عوامل سياسية وإدارية بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ونمو النشاط التجاري والصناعي مما أثر على تضخم عدد سكان بعض المدن أكثر من غيرها في الإقليم، وانعكس على ارتفاع معدلات الهجرة من داخل الدولة وخارجها، وهذا ما يتضح في مدينة البيضاء حيث ساعدت هذه العوامل على ارتفاع معدلات النمو العمراني وزيادة مساحتها العمرانية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة تنموية في الدولة بداية من النصف الثاني من القرن العشرين وبالتالي برزت التحولات الديموغرافية وزيادة الطلب على السكن والخدمات في منتصف التسعينات مما أدى إلى زيادة النمو الحضري في مدن البيضاء وشحات والمرج، في المقابل اتسمت السلطة الليبية بالمركزية الشديدة (التقرير الوطني، 2016، ص35) مما أدى إلى ارتفاع معدلات الهجرة من المدن الصغيرة والقرى إلى المدن الرئيسية في الإقليم

للحصول على الخدمات الاساسية مما تمياً لمدن دون غيرها كل أسباب النمو والازدهار وتوسع في الوظائف وأصبحت مركز حضري للخدمات الادارية والتعليمية والثقافية.

ثالثا : الهجرة واثارها على النظام الحضري بإقليم الجبل الأخضر:

الهجرة والزيادة الطبيعية هما العنصران الأساسيان لنمو السكان وإعادة توزيعهم وتساهم الزيادة الطبيعية في نمو أي منطقة؛ غالباً ما تكون موجبة، ولكن مساهمة الهجرة فيه تكون موجبة أو سالبة حسب اتجاهها من المنطقة وإليها، أي أن الزيادة الطبيعية تؤثر في التغير السكاني الذي تحدثه الهجرة، ومن هنا برزت أهمية التعرف على الهجرة كعامل في إعادة توزيع السكان بين المدن داخل إقليم الجبل الأخضر:

- اتضح من دراسة تيارات الهجرة لعام 1964م أن اختيار مدينة البيضاء عاصمة البلاد في تلك الفترة كان لها الأثر الأكبر في اجتذاب المهاجرين كما ساعد انتاج وتصدير البترول في انتعاش حركة الهجرة والعمل في إنشاء شبكة الطرق وبالتالي تطور قطاع البناء وإنشاء المدارس والمستشفيات هذه العوامل ساعدت على اتجاه تيارات الهجرة نحو إقليم الجبل الأخضر في نفس الوقت كانت بعض مدن الغرب الليبي مناطق طرد سكاني.
- في الفترة من 1964 - 1973م: استمر تدفق تيارات الهجرة باتجاه الجبل الأخضر، حيث سجلت صافي هجرة بلغ (+1834 مهاجر) بسبب توافر فرص عمل وزيادة النشاط الخدمي الكبير الذي تقدمه مدينة البيضاء، بينما خلال الفترة 1973-1984م يلاحظ من بيانات الهجرة ان إقليم الجبل الأخضر قد سجل هجرة موجبة بلغت (+339 مهاجر) لأنها استفادت من مشروعات التنمية، فقد تم خلال هذه الفترة توزيع مزارع الجبل الأخضر والتوسع في انشاء الطرق الرئيسية واقامة المصانع والجامعات في البيضاء ودرنة والمرج وغيرها.
- في الفترة 1984-1995م: بلغ صافي الهجرة في إقليم الجبل الأخضر +1716 مهاجر، بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد مما دفع السكان للعودة إلى موطنهم الأصلي (على، 2016، ص ص 5-7)، بينما في عام 2006 سجلت الهجرة الوافدة إلى إقليم الجبل الأخضر 2369 مهاجر بنسبة 10.4% من اجمالي الهجرة الوافدة إلى ليبيا، في المقابل بلغ صافي الهجرة نحو 7% من اجمالي عدد المهاجرين في ليبيا (على،

2016، ص 10)، وفي العقد الأخير ونتيجة للظروف السياسية والأمنية والكوارث الطبيعية التي شاهدت بعض المدن الليبية شاهد الإقليم وخاصة في مدنه الرئيسية تيارات نزوح كبيرة من المدن والمناطق المتضررة إضافة إلى الهجرة إليها من المناطق المجاورة بحث عن فرص عمل وخدمات وخاصة التعليمية والصحية.

رابعاً: تطور التركيب الحضري الريفي للسكان وأثره على التركيز الخدمي في إقليم الجبل الأخضر: شهدت المدن الليبية نمواً سكانياً وحضارياً سريعاً ترتب عليه ظهور العديد من المشاكل في النظام الحضري نتيجة لغياب التخطيط التنموي الذي يعالج أحجام المدن وتوزيعها إقليمياً (أمراجح، يونس، 2020، ص 5)، مما أدى إلى تركيز أغلب السكان في إقليم الجبل الأخضر في بعض المراكز الحضرية دون غيرها، وباستمرار الوضع على هذا النحو فإن النظام الحضري في منطقة الدراسة سيعاني من مشاكل يصعب حلها، حيث سجلت نسبة سكان الحضر على مستوى ليبيا نحو 57.3% من إجمالي السكان في ليبيا عام 1973م، بينما بلغت في إقليم الجبل الأخضر 37.3% في المقابل بلغت نسبة سكان الريف 62.8% من جملة سكان ليبيا، حيث يتضح تركيز السكان في المراكز الريفية أكثر من المراكز الحضرية خلال تلك الفترة، وفي عام 1984 ارتفعت نسبة التحضر على مستوى الدولة لتسجل 74.6% من إجمالي سكان ليبيا بنسبة تغير بلغت 1.6%، بينما بلغت في إقليم الجبل الأخضر 59.8% من إجمالي سكان إقليم الجبل الأخضر بنسبة تغير بلغت 2% بسبب إعادة تصنيف عدد من المراكز الريفية إلى الحضرية.

جدول (3) توزيع الحضر والريف من 1973-2006م في إقليم الجبل الأخضر وليبيا

الإقليم	إقليم الجبل الأخضر		ليبيا	
	حضر	ريف	حضر	ريف
1973	37.2	62.8	57.5	42.5
1984	59.8	40.2	74.6	25.4
1995	75.4	24.6	85.5	14.5
2006	82.2	17.8	88.3	11.7

المصدر: فرج محمد يونس وآخرون، اتجاهات التحضر في ليبيا دراسة حالة بإقليم الجبل الأخضر، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، جامعة بنغازي كلية الآداب والعلوم والبحوث، 2019، ص 5-6.

كما يتضح من الجدول (3) شكل (2) استمرار ارتفاع نسبة التحضر في ليبيا إلى 85.5% عام 1995م بينما بلغت نسبة التغير السنوي من 1984-1995 حوالي 1%⁽¹⁾ (الزوكة، حامد، 1991، ص31)، بينما سجلت نسبة التحضر في إقليم الجبل الأخضر ارتفاع ملحوظ وصل إلى 75.4% في المقابل بلغت نسبة سكان الريف نحو 24.6%.

بينما في عام 2006م سجلت نسبة التحضر في إقليم الجبل الأخضر نحو 82.2% في المقابل بلغت نسبة الريف نحو 17.8%، لذلك تضخم عدد سكان المدن أكثر من المراكز الريفية لأنها تمثل بؤر جذب للمهاجرين من داخل الإقليم وخارجه نتيجة لاستقطاب المقومات الخدمية مما أدى إلى ارتفاع التركيز الخدمي في المراكز الحضرية بالإقليم خاصة في مدن البيضاء ودرنة والمرج التي سجلت نحو 73.8% من إجمالي الحضر في الإقليم، وهنا يتضح من تتبع تطور الحضر والريف في الإقليم ومقارنتها بليبيا التقارب في حجم التحول من الريف والحضر مما انعكس على تطور الخدمات داخل المدن بسبب التوسع في انشاء مشاريع الاسكان العام الذي واكب اكتشاف النفط وارتفاع الايرادات، وتركز معظم المشاريع في المدن الرئيسية مما خلق عامل جذب واستقرار للسكان والخدمات .

شكل (2) توزيع الحضر والريف من 1973-2006م في إقليم الجبل الأخضر وليبيا

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على جدول (3)

⁽¹⁾ $غ = ح - ح / 1$ ، ن ، غ = نسبة التغير السنوي ، ح = نسبة التحضر في السنة الأخيرة ، ح 1 = نسبة التحضر

في السنة السابقة، ن = الفترة الزمنية بين التعدادين.

خامساً: تصنيف المراكز العمرانية تبعاً للحجم :

1- تصنيف المراكز الحضرية حسب الحجم : توجد علاقة عكسية بين أحجام المدن وأعدادها بمعنى أنه في أي إقليم يوجد عدد محدود من المدن الكبيرة الحجم، ومع تناقص مرتبة أحجام المدن تزداد أعدادها والعكس صحيح، أي كلما زادت الاحجام قلت أعداد المدن وزاد تباعدها عن بعضها، حيث تشير هذه العلاقة الى أنه عند تقسيم المدن إلى فئات حجمية وتمثيلها بيانياً تأخذ شكل الهرم التي تمثل قاعدة المدن الصغيرة الحجم وتكون متسعة دلالة على زيادة أعدادها وكثرة انتشارها وكلما اتجهنا إلى قمة الهرم كلما تناقصت أعداد المدن وازداد حجمها عن الفئة والمرتبة التي تقع دونها في الهرم الحجمي حتى نصل في القمة عندما تكون في الغالب مدينة رئيسية واحدة تسيطر على كل المنظومة الحضرية (بريش، 2006، ص92) واتضح من خلال الجدول (4) أن هناك ثلاث مجموعات للمراكز الحضرية حسب الحجم في إقليم الجبل الأخضر لعام 2020م :

جدول (4) توزيع السكان على المراكز الحضرية بتطبيق قاعدة المرتبة / الحجم (زيبف) على مدن النظام الحضري عام 2020م.

المركز الحضري	سكان 2020	المركز الحضري	سكان 2020
البيضاء	194500	البيضاة	8300
درنة	167100	القيقب	7200
المرج	109800	تاكنس	18200
شحات	50200	سوسة	21100
القبّة	35500	عمر المختار	9700
مسّة	15800	الفائدة	5900
الأبرق	18800	عين مارة	6700
طلميثة	17400	قندولة	9000
مرتوية	18200	جرّس	10600
الإجمالي	724000		

المصدر من إعداد الباحث اعتماد على

- 1- الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق - ليبيا (2006)، النتائج الأولية لتعداد العام للسكان.
- 2- مولود علي مقطوف (2006)، تطور أحجام المدن الليبية وتوزيعاتها المكانية 1950-2000 "دراسة في جغرافية المدن"، رسالة دكتوراة، قسم الجغرافيا، جامعة دمشق.
- 3- محمد مرسل علي (2016)، اتجاهات الهجرة الداخلية في ليبيا خلال الفترة 1964-2010، المجلة الليبية العالمية، جامعة بنغازي.

مراكز عمرانية ذات فئة حجمية كبيرة التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة وهي تتمثل في أربع مراكز حضرية، وهي مدينة البيضاء ودرنة والمرج وشحات تضم الاولى نحو 194500 نسمة والمدينة الثانية 167100 والثالثة 109800 نسمة، والرابعة 50200 نسمة، وبذلك بلغ إجمالي الفئة 521600 نسمة بنسبة 72% من إجمالي سكان الحضر إقليم الجبل الأخضر عام 2020م.

- مراكز عمرانية ذات فئة حجمية متوسطة تتراوح ما بين (50-20 ألف نسمة) تتمثل في مركز حضري واحد مدينة القبة والتي بلغ عدد سكانه 35500 نسمة، بنسبة 5% من إجمالي سكان الحضر إقليم الجبل الأخضر عام 2020م.

- مراكز عمرانية أقل من 20 ألف نسمة: وتقع فيها أغلب المراكز الحضرية في الإقليم والتي بلغ عددها حوالي 13 مركز حضري وتتمثل في مدن مسة، الأبرق، طلميثة، مرتوبة، البيضاء، القيقب، تاكنس، سوسة، عمر المختار، الفائدة، عين مارة، قندولة، جردس، ويبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الفئة نحو 166900 نسمة، بنسبة 23.1% من إجمالي سكان الحضر إقليم الجبل الأخضر عام 2020م.

- تستحوذ مدينة البيضاء على 29.9% من إجمالي سكان الحضر إقليم الجبل الأخضر عام 2020م؛ ويرجع ذلك إلى وفرة المقومات الخدمية وفرص العمل في مدينة البيضاء والتي ساعدت على ارتفاع سكانه دون غيره في المقابل ساعدت الزيادة السكانية في التوسع العمراني في مدينة البيضاء، على تغيير استخدامات الأراضي، حيث توجد علاقة وثيقة بين زيادة السكان في المدن والطلب على المساكن والأنشطة الاقتصادية والخدمية، هذا المرتكز الخدمي الممتد في مدينة البيضاء أدى إلى ظهور مشكلات متعددة أهمها التوسع العمراني العشوائي حول المدينة والتعدي على المساحات الخضراء والأراضي الفضاء مما أدى إلى توزيع غير عادل لاستخدامات الأراضي في المدينة.

2- تصنيف المراكز الريفية حسب الحجم : يتمثل محتوى المكان في المقومات الطبيعية والبشرية اي ما يظهر فيها من تجمعات سكانية وأنماط عمرانية ، وتراكيب اجتماعية واقتصادية، يبلغ عدد المراكز الريفية في إقليم الجبل الأخضر 38 مركزاً ريفياً ويسكنه 8.4% من إجمالي السكان في الإقليم عام 2006م، ويتضح من الجدول (5) أن المراكز الريفية تأخذ أحجاماً سكانية متباينة وهي :

- قرى كبيرة الحجم (2000-5000 نسمة): تضم هذه الفئة 14 مركز ريفي بنسبة 36.8% من إجمالي المراكز الريفية في الإقليم، يسكن الإقليم 63.8% من إجمالي السكان في المراكز الريفية عام 2006م.
- قرى متوسطة الحجم (1000-2000 نسمة): تضم هذه الفئة 11 مركزاً ريفياً بنسبة 28.95% من إجمالي المراكز الريفية في الإقليم، بينما يسكن الإقليم 23.8% من إجمالي السكان في المراكز الريفية عام 2006م.
- قرى صغيرة الحجم (أقل من 1000 نسمة): تتمثل في 13 مركز ريفي بنسبة 34.2% من إجمالي المراكز الريفية في الإقليم، يضم 12.34% من إجمالي السكان في المراكز الريفية عام 2006م، يتضح من توزيع المراكز الحضرية والريفية في إقليم الجبل الأخضر وارتفاع مؤشر الهيمنة لمدينة البيضاء هو انعكاس لعمليات التنمية بالسلب أو الايجاب ، وبالتالي فإن تقييم انعكاسات التنمية على المجتمعات المحلية امر مهم لتقييم نمط التنمية في الإقليم ، ويتضح من توزيع المراكز العمرانية ان عملية التحضر في الإقليم أدت إلى تركيز السكان في مواقع دون غيرها، وأن أغلب التجمعات العمرانية التي حدتها المعطيات الطبيعية والاقتصادية ظلت صغيرة في أحجامها السكانية وامكانياتها الاقتصادية، وبالتالي لم تتأهل هذه التجمعات إلى الارتفاع أن تكون مركز حضري خدومي بالإقليم في المقابل وقعت مدينة البيضاء تحت تأثير عوامل متباينة أكسبتها قوى جاذبية استقطابية مكنتها من النمو الحضري والخدمي مما جعلتها مرتكز خدومي للإقليم.
- سادساً : التركيز السكاني في إقليم الجبل الأخضر :
- أدى ارتفاع مؤشرات التحضر في إقليم الجبل الأخضر إلى تركيز السكان في المدن خاصة في المناطق الحضرية الرئيسية مما زاد في تضخمها وكبر حجمها السكاني والخدمي، ومن الجانب الاخر شهد الإقليم تحول من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية مما زاد في تركيز السكان في المدن وترتب على ذلك اختلال التوازن بين الريف والمدينة وعجز المؤسسات عن القيام بوظائفها وانتشار العشوائيات والنمط العمراني الغير مخطط حول المدن الرئيسية خاصة مدينة البيضاء، وبالتالي استخدمت الدراسة طرق لقياس التركيز السكاني والتحصير للتعرف على سمات النظام الحضري في إقليم الجبل الأخضر ودرجة الهيمنة الحضرية.

جدول (5) تصنيف المراكز الريفية حسب الحجم في إقليم الجبل الأخضر عام 2006م

الحجم السكاني للمراكز الريفية					
نسمه 500-1000		نسمه 1000-2000		نسمه 2000-5000	
عدد سكانه	المركز العمراني	عدد سكانه	المركز العمراني	عدد سكانه	المركز العمراني
992	أشنيش	1949	بيت تامر	4933	قصر ليبيا
958	الدبوسية	1868	العزيات	4842	العويلية
860	الاثرون	1817	الحمامة	4754	بطة
799	لالى	1778	المخيلي	4510	مراوه
795	الجهاد	1744	المنصورة	3494	فرزوجة
771	أقفنطة	1736	الفتائح	3461	البنية
713	بلقس	1654	الصفصاف	3434	قرناده
650	مدور الزيتون	1408	سيدي عبد الواحد	3115	الوسيطه
614	ترت	1394	بالحديد	2949	الحنية
572	بلخنة	1376	رأس الهلال	2682	زاوية العرقوب
552	الخومات	1216	جرسد الجراى	2674	اسلنطه
508	سيدي الصادق			2549	ملودة
501	خولان			2396	سيدي بوزيد
				2225	كرسة
9285	12.34%	17918	23.82%	48018	الاجمالي

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على أمراجع محمد على إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص80.

1- مؤشر الهيمنة الحضرية (دليل المدن الاربعة):

يستخدم هذا المؤشر بشكل واسع لمعرفة التناسب بين سكان المدينة الأولى وسكان المدن الثلاثة التالية لها، اذا تراوح المؤشر بين 0.33 إلى واحد صحيح يدل على هيمنة المدينة الأولى في المقابل يسجل في بعض الدول النامية 2 و3 مما يدل على اقصى معدلات الهيمنة (زاقوب، 2014، ص98) والهدف الرئيسي للنظرية هو شرح التنظيم المكاني للمحلات العمرانية ومناطقها التابعة وخاصة مواقعها النسبية وأحجامها بحيث تستطيع أن تقدم خدماتها إلى المدن التالية لها في الترتيب ، ويعد مقياس الهيمنة أبسط مقياس للتركز فهو ينسب عدد سكان المدينة الكبرى إلى مجموع السكان الحضريين للمدن الثلاثة التالية في الحجم السكاني ويحسب المؤشر بالصيغة التالية:

عدد سكان المدينة الأولى / سكان المدينة الثانية + سكان المدينة الثالثة + سكان المدينة الرابعة ، وتم تطبيقها خلال الفترات التعدادية من 1973م والتي بلغت فيه اعلى معدل للهيمنة 0.8 بينما سجل 0.6 خلال الفترة 1984 - 2006م، واخذ في الارتفاع عام 2020م ليسجل 0.7. مما يدل بأن الهيمنة الحضرية كانت في فترة السبعينيات من القرن الماضي أكثر وأشد وضوحا منها في أوائل القرن الواحد والعشرين.

1- نسبة الهيمنة الحضرية (دليل المدينتين):

يستخدم هذا المؤشر مدى هيمنة المدينة الكبرى مقارنة لها بالمدينة التالية لها في الحجم وتحسب بقسمة عدد سكان المدينة الأولى على عدد سكان المدينة الثانية من حيث الحجم ، ومن خلال تطبيق الاحصائية من عام 1973 إلى عام 2020م ، يمكن القول ان عدد سكان مدينة البيضاء يفوق عدد سكان درنه عامين 1973 و 1984 نحو 1.1 ، بينما بلغت في عام 1995 نحو 1.24 ، بينما سجل مؤشر الهيمنة في عام 2006م نحو 1.25 ، وارتفع ليسجل اعلى معدل عام 2020 نحو 1.72 ومن خلال هذه النتيجة يمكن القول ان عدد سكان مدينة البيضاء يفوق عدد سكان درنة بمقدار 1.72 أضعاف وهذا دلالة على هيمنة مدينة البيضاء حضرياً على مدينة درنه/ وهذا يفسر ارتفاع معدلات الهجرة الوافدة اليها من جميع أنحاء الإقليم، وبالتالي فالتركيز السكاني في مدينة البيضاء لم يأتي صدفة وإنما استجابة لقوى الجذب وهذا يدل على تمتع مدينة البيضاء بخصائص ومميزات جغرافية لا تتوفر في مدن أخرى في إقليم الجبل الأخضر، وهذا يدل على امتداد نفوذ مدينة البيضاء لتسيطر على الإقليم ككل اقتصادياً وخدمياً وإدارياً.

جدول (6) تطبيق مؤشر الهيمنة الحضرية من 1973 الى 2020م

المؤشر	1973	1984	1995	2006	2020
مؤشر الهيمنة الحضرية (دليل المدن الاربعة)	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7
نسبة الهيمنة الحضرية (دليل المدينتين)	1.05	1.11	1.24	1.25	1.72

المصدر: محمد مدحت جابر (2003)، جغرافية العمران الريفي والحضري، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص253.

يتضح من ذلك أنه يوجد تركيز سكاني في مدن دون غيرها في الإقليم وهذا يعكس التفاوت المكاني بين المدن داخل إقليم الجبل الأخضر، وارتفاع مؤشر الهيمنة لمدن معينة يدل على تمركز السكان والخدمات في المدن الرئيسية بسبب المركزية الشديدة في السلطات ، لذلك يتصف الوضع الحالي بوجود فجوة داخل المراكز العمرانية في الإقليم مما يعكس تنمية غير متجانسة وتباينات في مستويات التنمية بين المدن داخل إقليم الجبل الأخضر (المنظمة الليبية، 2016، ص11).

2- المراتب الحجمية للمراكز الحضرية في إقليم الجبل الأخضر (المرتبة - الحجم ل(زييف) Rank siz Rule):

قاعدة المرتبة والحجم على خلاف قانون المدينة المهيمنة لا تهتم بالمدينة المسيطرة أو الأولى فقط، بل تعنى بإيجاد قاعدة لنظام ترتيب المدن ويمكن إبراز بين حجم المدينة والرتبة من خلال عدة أساليب، فيمكن أن يكون ذلك عن طريق التمثيل البياني البسيط للرتبة والحجم أي افتراض اتخاذ أحجام المدن منحني انسيابي متدرج اقرب ما يكون إلى الخط المستقيم أي انه يكون توزيعاً طبيعياً يوضح العلاقة المثالية بين حجم المدن ومراتبها وهذا مؤشر إلى أن النظام الحضري متكامل وقد وصل إلى مرحلة النضج الاقتصادي والى توزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمية بشكل متساوٍ على جميع أحيائه (الهيبي، وحسن، 1986، ص225)، وقد حظي عمل زييف (Zipf) بالاهتمام الكبير إلى جانب تساؤلات واسعة حول شكل المنحنى الذي يصف أحجام المدن والمؤشرات التي تساهم في ظهورها وبعدها قام العديد من الباحثين مثل "ستيورات وييري" باستخدامها والاستفادة منها ومن ثم زادت الدراسات التي استخدمت هذه الفكرة أو تناولتها بالتحليل (Stewart, 1947, p.461).

يتضح من الجدول (7) أكبر مركز حضري في الإقليم هو مدينة البيضاء وتستاثر بنسبة 26.9% من إجمالي الحضري في الإقليم في المقابل أصغرها مدينة جردس مما انعكس على الدور الخدمي الذي تقدمه مدينة البيضاء إلى الإقليم ككل، وكان له الأثر على زيادة الحجم السكاني لمدينة البيضاء بالإضافة إلى ارتفاع صافي الهجرة إلى الإقليم من عام 1965م، لكن يوجد اختلاف بين المراكز الحضرية في الحجم النظري حسب الحجم النظري لزييف:

-المجموعة الأولى : تأتي مدينة درنة في المركز الثاني بعد مدينة البيضاء 23.1% من إجمالي الحضري في الإقليم، وتصل نسبة سكانها من المدينة الأولى 86%، بينما تحتل مدينة المرج المركز الثالث وتضم 15.2% من إجمالي الحضري في الإقليم، وتبلغ نسبة سكانها من المدينة الأولى 56.5%، ثم مدينة شحات لتستحوذ على 6.9% من إجمالي الحضري في الإقليم، وتبلغ نسبة سكانها من المدينة الأولى 25.81%، وتأتي مدينة القبة في المركز الخامس 4.9% من إجمالي الحضري في الإقليم، وتبلغ نسبة سكانها من المدينة الأولى 20%، حيث تكون هذه المراكز الحضرية أقرب ما يكون للحجم النظري عند زييف.

-المجموعة الثانية : لا تتطابق هذه المجموعة مع الحجم النظري لزييف وتتمثل في مسة والأبرق وطمليثة ومرتوبة والبياضة والقيقب، وسوسة وعمر المختار والفائدية وعين مارة .

-المجموعة الثالثة : تتطابق بشكل كبير مع الحجم النظري عند زيبف وتمثلها تاكنس، قندولة، جردس.

-ويمكن القول أن قاعدة زيبف تبين حال النظام الحضري فيما أن هذا النظام يخضع لهيمنة حضرية أو يتصف بالتدرج الحضري، وبالتالي قد تبين من القياس عدم انطباق قاعدة المرتبة - الحجم على المدى سوى مدن البيضاء ودرنة والمرج وشحات والقبة وتاكنس وقندولة وجرّدس، بينما في باقي المدن يتضح وجود انحراف عن قاعدة المرتبة والحجم من خلال الاختلاف بين الحجم الحقيقي عن الحجم النظري، وعلية فلا يوجد تسلسل هرمي متوازن للنظام الحضري نتيجة غياب عمليات التنمية والتخطيطية على مستوى الإقليم مما ترتب عليه تضخم مدينة البيضاء حيث تتوفر فيها فرص العمل والخدمات على حساب المدن الأخرى.

جدول (7) تطبيق قاعدة المرتبة / الحجم (زيبف) على مدن النظام الحضري عام 2020م.

المركز الحضري	سكان 2020م	الترتيب	الحجم الفعلي من المدينة الأولى عام 2020 م %	الحجم النظري حسب نظرية زيبف %	الحجم النظري حسب نظرية زيبف %
البيضاء	194500	1	100	100	100
درنة	167100	2	85.91	97250	50.0
المرج	109800	3	56.45	64833.3333	33.3
شحات	50200	4	25.81	48625	25.0
القبة	35500	5	18.25	38900	20.0
مسة	15800	6	8.12	32416.6667	16.7
الأبرق	18800	7	9.67	27785.7143	14.3
طلميثة	17400	8	8.95	24312.5	12.5
مرتوية	18200	9	9.36	21611.1111	11.1
البيضاة	8300	10	4.27	19450	10.0
القيقب	7200	11	3.70	17681.8182	9.1
تاكنس	18200	12	9.36	16208.3333	8.3
سوسة	21100	13	10.85	14961.5385	7.7
عمر المختار	9700	14	4.99	13892.8571	7.1
الفائدية	5900	15	3.03	12966.6667	6.7
عين مارة	6700	16	3.44	12156.25	6.3
قندولة	9000	17	4.63	11441.1765	5.9
جرّدس	10600	18	5.45	10805.5556	5.6
الاجمالي	724000				

المصدر: فؤاد عبدالله محمد، رفة يعرب يوسف (2015)، مؤشرات الهيمنة الحضرية لمدينة النجف، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 21، ص 129-126

3- أسس ومعايير تحديد إقليم المدينة:

إقليم المدينة منطقة تحيط بالمدينة بالكامل ويمكن تحديد النطاق الوظيفي لها بعدة طرق مختلفة (Witherick, M., et all, 2001, p.43) وهناك مجموعة من الأساليب والأسس الإحصائية التي تستخدم في قياس نفوذ المدينة وفق معرفة الخدمات والوظائف التي تقدمها المدينة للمناطق المحيطة بها إلى جانب النظريات التي تحاول تحديد إقليم المدينة ومن أهم النظريات التي تدرس العلاقة بين المدن نظرية التفاعل.

أ. درجة التفاعل : تحدد أهمية المدينة في الإقليم بمدى التفاعل بينها وبين التجمعات العمرانية الأخرى، وتتوقف على عدة متغيرات منها حجمها السكاني ووظائفها ومدى العلاقة بينها وبين المدن الأخرى في الإقليم، حيث تقرر درجة التفاعل أن قوة العلاقات الاقتصادية بين مدينتين تختلف إيجابياً تبعاً لحجمها وسلبياً تبعاً للمسافة بينهما، فكلما كان سكان المدينتين كبيراً ازداد التفاعل بينهما، وكلما بعدت المسافة بينهما قل التفاعل ويمكن الحصول على درجة التفاعل من خلال ضرب عدد سكان المدينة الكبيرة في عدد سكان التجمعات العمرانية المحيطة بها وقسمة الناتج على المسافة بينهما⁽²⁾, (Daniel, P, & Hopkinson, M, 1979, p.307) وذلك كل مدينة على حدة، وتم تطبيق درجة التفاعل على أساس مربع المسافة بين مدينة البيضاء والمدن الموجودة في إقليم الجبل الأخضر حيث أتضح من الجدول (8) ما يعرف بدرجة التفاعل المعدلة .

درجة التفاعل المعدلة : حيث تم تعديل مسافة الكيلو مترات بمربع المسافة وكلما كان مربع المسافة كبيراً كلما قلت درجة التفاعل وبالتالي يمكن تقسيم مدن إقليم الجبل الأخضر إلى ثلاث فئات:

$$(2) \quad ت = س أ * س ح / م$$

حيث ت = درجة التفاعل المعدلة ، س أ = سكان المدينة الأولى ، س ح = سكان المدينة الثانية ، م = مربع المسافة بين المدينتين.

- مدن درجة التفاعل بينها وبين مدينة البيضاء قوية : وضمت هذه الفئة 9 مدن في نطاق إقليم الجبل الأخضر وهي المراكز العمرانية الحضرية التي تتميز بقصر المسافة بينها وبين المدينة إلى جانب زيادة الحجم السكاني في تلك التجمعات مما يعكس درجة التفاعل بينها وبين مدينة البيضاء. وهذه المدن هي: شحات, مسه, عمر المختار, سوسة, القبة, القيقب, الأبرق, الفائية, درنة؛ وتتراوح المسافة بين هذه المراكز الحضرية ومدينة البيضاء (11- 81 كم تقريبا).
- مدن درجة التفاعل بينها وبين مدينة البيضاء متوسطة : وضمت هذه الفئة خمس مدن، وتتراوح المسافة بين تلك المدن ومدينة البيضاء 29- 91 كم ، وتمثلت هذه المدن في تاكنس، عين مارة، البياضة، قندولة، المرج.
- مدن درجة التفاعل بينها وبين مدينة البيضاء ضعيفة : وضمن ثلاث مدن هي جردس ومرتبوة وطمبيثة تتراوح المسافة بينها وبين مدينة البيضاء من 73- 98 كم، وتعد هذه المدن أقل درجة تفاعل بسبب قلة عدد السكان، إلى جانب بعد المسافة بينها وبين مدينة البيضاء.
- طريقة نقطة القطع : هدف هذه الطريقة تحديد النقطة التي تمثل الحد الفاصل بين منطقة النفوذ للمدينتين غير متساويتين حجماً، أو بعبارة أخرى تهدف إلى تحديد النقطة التي تفصل بين السكان الذين يذهبون إلى مدينة ما للحصول على خدمة أو أولئك الذين يقصدون مدينة ما لتلقى الخدمة ذاتها (أحمد على اسماعيل، 2005، ص227) وتعكس نقطة القطع درجة جاذبية المدينة إلى المراكز العمرانية المحيطة بها، وكلما كان الناتج صغير دل على شدة جاذبية المدينة للتجمع العمراني سواء حضري

جدول (8) درجة التفاعل المعدلة بين المراكز العمرانية ومدينة البيضاء عام 2006م.

المركز الحضري	2006	سكان مدينة البيضاء	المسافة بين مدينة البيضاء ومدن الإقليم	مربع المسافة	درجة التفاعل المعدلة
البيضاء	99208	99208	0	0	0
درنة	79101	99208	80.9	6544.81	1199034
المرج	62894	99208	91	8281	753482
شحات	28018	99208	11.5	132.25	21017843
القبة	24631	99208	45	2025	1206712
مسمة	9748	99208	11.7	136.89	7064647
الأبرق	8861	99208	22	484	1816285
طلميثة	8310	99208	73.2	5358.24	153860
مرتوبة	7730	99208	96.5	9312.25	82352
البياضة	7432	99208	52	2704	272675
القيقب	7279	99208	25	625	1155416
تاكسس	7043	99208	67.2	4515.84	154727
سوسة	7038	99208	22.1	488.41	1429590
عمر المختار	6521	99208	17.8	316.84	2041836
الفائدية	6273	99208	18	324	1920777
عين مارة	5783	99208	59	3481	164815
قندولة	5583	99208	29.5	870.25	636459
جردس	5422	99208	97.1	9428.41	57052

المصدر: إعداد الباحث اعتماداً على الخريطة الرقمية لإقليم الجبل الاخضر.

-مراكز حضرية نقطة انقطاعها اقل من 23 كم وتضم هذه الفئة المراكز القريبة من مدينة البيضاء مما يدل على علاقتها القوية بالمدينة الرئيسية في الإقليم وهذا ناتج على اعتمادها على المدينة كمصدر رئيسي للخدمات، والتي البالغ عددها خمس مراكز حضرية (شحات - مسمة - سوسة - عمر المختار - الفائدية)، بنسبة 27.7% من إجمالي المراكز الحضرية في الإقليم، وتتراوح المسافة بين مدينة البيضاء وتلك المراكز الحضرية من 11.5 - 22.1 كم .

-مراكز حضرية نقطة انقطاعها تتراوح من 23 - 67.5 كم وهي ذات جاذبية شديدة باتجاه المدينة ولكنها اقل من الفئة الاولى، وتمثلت في 7 مراكز حضرية بنسبة 38.9% من إجمالي

المراكز الحضرية في الإقليم وشملت هذه الفئة مدن القبة والأبرق والبياضة والقيقب وتاكنس وقندولة وعين مارة.

-مراكز حضرية نقطة انقطاعها أكبر من 67.5 كم : ويندرج تحت هذه الفئة خمس مراكز حضرية هي درنة والمرج وطمميثة ومرتوية وجرسد بنسبة 27.8% من إجمالي المراكز الحضرية في الإقليم، وتعتبر هذه المراكز الحضرية اقل جاذبية لمدينة البيضاء نظرا لتطرفهما من حيث الموقع.

جدول (9) نقطة القطع بين مدينة البيضاء والمراكز الحضرية في إقليم الجبل الأخضر 2006م.

نقطة القطع	المدينة الرئيسية / المركز الحضري	سكان البيضاء	المسافة	2006	المركز الحضري
0.00	0	99208	0	99208	البيضاء
37.80	1.3	99208	80.9	79101	درنة
40.18	1.6	99208	91	62894	المرج
4.01	3.5	99208	11.5	28018	شحات
15.00	4.0	99208	45	24631	القبة
2.79	10.2	99208	11.7	9748	مسة
5.06	11.2	99208	22	8861	الأبرق
16.45	11.9	99208	73.2	8310	طمميثة
21.08	12.8	99208	96.5	7730	مرتوية
11.19	13.3	99208	52	7432	البياضة
5.33	13.6	99208	25	7279	القيقب
14.13	14.1	99208	67.2	7043	تاكنس
4.65	14.1	99208	22.1	7038	سوسة
3.63	15.2	99208	17.8	6521	عمر المختار
3.62	15.8	99208	18	6273	الفاندية
11.46	17.2	99208	59	5783	عين مارة
5.65	17.8	99208	29.5	5583	قندولة
18.40	18.3	99208	97.1	5422	جرسد

المصدر: إعداد الباحث اعتمادا على الخريطة الرقمية لإقليم الجبل الأخضر .

اتضح من دراسة التركز الحضري بإقليم الجبل الأخضر والذي يعكس العلاقات المكانية التبادلية بين المدينة وما يجاورها من مراكز حضرية حيث تمثل مدينة البيضاء مركز جذب إقليمي للسكان من المناطق المجاورة لها مباشرة، ويرجع ذلك لتركز العديد من الخدمات المختلفة وبالتالي تمثل مدينة البيضاء موضع جذب مركزي للخدمات داخل إقليم الجبل الأخضر وترتبط هذه المراكز الحضرية ارتباطاً وظيفياً بمدينة البيضاء.

سابعا : النتائج والتوصيات:

1. النتائج:

- أخذت المراكز العمرانية في إقليم الجبل الأخضر أحجام متباينة، وقد اتضح من الدراسة انه توجد مراكز عمرانية قد شهدت نمواً حضرياً فاق قدرتها الاستيعابية مما ترتب عليه تضخم حضري وخدمي في مدن دون غيرها.
- أوضحت الدراسة أن المنظومة الحضرية في إقليم الجبل الأخضر تظهر على شكل مدينة أو مدينتين ذات حجم سكاني ضخم في المقابل تعاني باقي المراكز الحضرية في الإقليم من القزمية مما يدل على وجود فرق كبير بين الفئتين في الحجم السكاني وهو ما يعكس تهميش الدور الحضري للمدن المتوسطة والصغيرة وهذا ناتج عن عدم عدالة التوزيع لأهداف التنمية.
- بينت دراسة الوضع الراهن بروز الهيمنة الحضرية ممثلة في مدينة البيضاء على باقي المدن في الإقليم.
- أوضحت دراسة العلاقات المكانية بين مدينة البيضاء وباقي المراكز الحضرية، وتحدد أهمية المدينة بمدى التفاعل بينها وبين المراكز الحضرية في الإقليم، الى جانب نقطة القطع وتم تقسيم المراكز الحضرية الى ثلاث فئات.

2. التوصيات :

- توزيع المؤسسات والخدمات في جميع أنحاء الإقليم لتحقيق اللامركزية لتحقيق العدالة في كل المراكز وتقليل التركز السكاني في مدن دون غيرها.

- رسم سياسات واضحة ومحددة في مجالات الإنتاج واستغلال الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية والربط بين مواقع الخدمات وتوطين السكان والنقل والمواصلات وتوظيف القوى العاملة .
- يظهر التفاوت المكاني داخل كل إقليم من أقاليم الدولة فسكان بنغازي يشكلون 50% من سكان القسم الشرقي وسكان طرابلس يشكلون 50% من سكان القسم الغربي ويمثل سكان سبها نصف سكان القسم الجنوبي وسكان مدينة البيضاء يمثلون 26% من سكان إقليم الجبل الأخضر؛ وهو ما يوضح تمركز السكان في المدن الكبرى وهذا يؤكد أن السياسة التخطيطية في ليبيا تحتاج إلى إعادة نظر وتطبيق مبدأ التوازن الإقليمية من خلال التنمية الريفية بحيث تسهم في تحقيق ولو الحد الأدنى من التوازن الحضري.

المراجع :

- 1- أحمد على اسماعيل، (2005م)، دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.
- 2- أشرف زكريا محمد العبد، (1992م)، "الهجرة الداخلية لإقليم القاهرة الكبرى" (5992-5992)، دراسة ديموغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طنطا، كلية الأدب، قسم الجغرافيا، جامعة طنطا.
- 3- أمراجم محمد على إبراهيم، (2014م)، العمران غير مخطط وأثره على التخطيط الحضري والإقليمي في إقليم الجبل الأخضر، رسالة دكتوراه، قسم الجغرافيا، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس.
- 4- أمراجم محمد الخجخاج، يونس سليمان بوقرية، (2020م)، التحليل المكاني لأنماط توزيع المدن في ليبيا، مجلة جامعة بنغازي الحديثة للعلوم والدراسات الانسانية، جامعة بنغازي الحديثة، العدد العاشر.
- 5- تقرير وطني حول الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الموثل الثالث، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، ليبيا، (2016م).
- 6- صبري فارس الهيتي، وصالح فليح حسن، (1986م)، جغرافية المدن، جامعة بغداد.
- 7- فرج محمد يونس وآخرون، (2019م)، اتجاهات التحضر في ليبيا: دراسة حالة بإقليم الجبل الأخضر، مجلة العلوم والدراسات الانسانية، كلية الآداب والعلوم - المرج، جامعة بنغازي.

- 8- فؤاد عبدالله محمد، رفلة يعرب يوسف (2015)، مؤشرات الهيمنة الحضرية لمدينة النجف، مجلة البحوث الجغرافية الحضرية لمدينة النجف، العدد 21.
- 9- محمد مدحت جابر (2003)، جغرافية العمران الريفي والحضري، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- 10- محمد مرسل علي، (2016م)، اتجاهات الهجرة الداخلية في ليبيا خلال الفترة 1964-2010م، العدد السابع المجلة الليبية العالمية، كلية التربية بالمرج، جامعة بنغازي.
- 11- محمد خميس الزوكة، (1991م)، نوال فؤاد حامد، في جغرافية الريف، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية.
- 12- محمود أحمد زاقوب، (2014م) اتجاهات التركز الحضري في ليبيا (1948-2006) : دراسة تحليلية في جغرافية الحضر، مجلة جامعة سبها (العلوم الإنسانية) المجلد الثالث عشر، العدد الثاني.
- 13- مولود علي المقطوف بريش، (2006م)، تطور أحجام المدن الليبية وتوزيعاتها المكانية 1950 - 2000 : دراسة في جغرافية المدن، رسالة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة دمشق.
- 14- المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، (2016م)، تحديات التنمية المكانية في ليبيا.
- 15- الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق - ليبيا (2006)، النتائج الأولية للتعداد العام للسكان.
- 16- Stewart Q.j, Empirical Mathematical Rules concerning the Distribution and Equilibrium of Population, journal article, Taylor & Francis, Ltd., [Vol. 37, No. 3, 1949](#), pp. 461-485
- 17- Daniel, P., & Hopkinson, M., Settlement Geography, Oliver & Boyd, long man group, Hong Kong, 1979.
- 18- Witherick, M., et al., Dictionary of Geography, Fourth Edition, Arnold, and London, 2001.